

INTERNET TIJORATDA TADBIRKORLIKNING INNOVATSION SHAKLLARI

Ubaydullaeva Dilrabo Boborahmatovna
JIDU I-kurs tayanch doktoranti,
“tizimli tahlil va menejment” kafedrası, 08.00.03 Menejment,
2206dilrabo@gmail.com

XXI arsdagi iqtisodiy o'zgarishlar internet tashkilotlar, elektron tijorat va internet tijorat kabi yangi tushunchalarning paydo bo'lishiga olib keldi. Internet-tijorat tadbirkorlik faoliyatining yangi sohasi bo'lib, elektron tijoratning evolyutsion rivojlanish shakllaridan biri xisoblanadi. Ushbu maqolada mavjud terminologik tahlillarga asoslangan holda internet tijorat va elektron tijorat tushunchasiga ta'rif beriladi. Shuningdek, internet tijoratning hozirgi kunda ommalashib borayotgan innovatsion turlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: *Internet tijorat, elektron tijorat, dropshipping, onlayn do'kon, obunaga asoslangan tijorat.*

Bugungi kunda, biznes-jarayonlarni Internet yordamida amalga oshirish iqtisodiy sub'ektlar o'rtasidagi an'anaviy chegaralarni yo'qotib, ishlab chiqaruvchilar, iste'molchilar va moliyaviy tuzilmalarning ehtiyojlarini tez va sifatli qondirishga yordam bermoqda. Axborot texnologiyalarining, global tarmoqning rivojlanishi va iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayoni savdo va tijoratni tashkillashtirish jarayonida inqilobiy yutuqlarga olib keldi. Mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadi-ki, elektron tijorat tushunchasi internet tijoratga qaraganda keng qamrovli bo'lib, unga barcha elektron ma'lumotlar almashinuvi tizimlaridan foydalangan holda tijorat operatsiyalarini amalga oshirish jarayonlari kiradi.

Birinchi bo'lib, amerikalik iqtisodchilardan biri Devid Kozyer elektron tijorat tushunchasi to'g'risida izlanish olib borgan va unga quyidagicha ta'rif bergan. Elektron tijorat - elektron axborot texnologiyalari orqali tijorat faoliyatini amalga oshirish jarayoni bo'lib, bunda tomonlarning o'zaro hamkorligi to'g'ridan-to'g'ri emas balki elektron shaklda amalga oshiriladi. Elektron tijorat tushunchasi adabiyotlarda “elektron biznes”, “internet tijorat” tushunchalari bilan umumiy holatda ishlatiladi. A.V.Yurasov hamda M.Reynolds tomonidan internet tijorat elektron tijoratning bir qismi sifatida ko'rib chiqilgan bo'lib, Internet tijoratga faqat Internet orqali bajarilgan tijorat jarayonlari sifatida ta'rif berilgan.

Yuqorida keltirilgan terminologik tahlillarga asoslanib muallif elektron tijoratni har qanday elektron tarmoqlari orqali amalga oshirilishi mumkin bo'lgan jarayon degan xulosaga keldi. Internet tijorat esa bu tadbirkorlik faoliyatining yangi soxasi bo'lib, undagi biznes jarayonlar faqat Internet orqali amalga oshiriladi.

1995 yildan boshlab internet foydalanuvchilari va shaxsiy kompyuterlar sonining ko'payishi bilan internet tijoratning bir qator yangi yo'nalishlari, ya'ni Internet orqali tijorat, tarqatish va to'lov xizmatlari ommalashib bordi. Internet iqtisodiy tarixda investorlar, korxonalar va iste'molchilarni tez fursatda o'ziga jalb qilgan doimiy rivojlanib borayotgan texnologiyaga aylandi. Yagona ma'lumot almashinish maydoni shakllandi, Internetga asoslangan global raqamli makonda, tadbirkorlik sub'ektlari o'rtasida masofadan turib ishlash imkoniyatini berdi. Eng muhimi, Internet tijorat imkoniyatlari sababli tovarlarni qidirish va sotib olish bilan bog'liq bo'lgan tranzaktsiya xarajatlari kamaydi. Quyidagi diagrammada Statista.com ning 2022 yilgi xisobotiga ko'ra 2014-2022 yillarda butun dunyo davlatlaridagi internet tijoratning rivojlanish tendensiyalari

ko'rsatilgan. (1-rasm) Xisobotga ko'ra internet tijorat butun dunyo bo'ylab 5,5 trillion AQSh dollarini tashkil etdi. Shuningdek kelgusi to'rt yil ichida uning 50% dan ko'proq o'sishi prognoz qilinmoqda. Shuni aytib o'tish kerakki, Covid-19 pandemiyasi sabab bo'lgan global inqiroz mijozlarning xatti-harakatlariga katta ta'sir ko'rsatdi va 2020 yil savdo ko'rsatgichlarida sezilarli o'sish qayd etildi.

Rasm 1. Davlatlardagi internet tijorat ko'rsatgichlari (2014-2022-yillar davomida)

Manbaa: statista.com

Internet tijoratning muhim xususiyatlaridan biri shundaki, tovar harakati jarayonining 3 ishtirokchilari (ishlab chiqaruvchilar, vositachilar va xaridorlar) yagona, umumiy global tarmoqda faoliyat olib borishlari mumkin. Bunday tijoratni tashkil etishdan maqsad, keng doiradagi innovatsion shakllar va usullardan foydalanish orqali yangi bozorlarni ochish, mijozlar sonini oshirish imkoniyatini yaratishdir.

Bugungi kunda internet tijoratda ishtirokchilarning turlariga va maxsulot yoki xizmatning sotish usullariga qarab yangi virtual savdo va aloqa maydonlari yaratilmoqda. Ulardan eng ommalashib borayotgan turlari asosan sotish usullariga qarab turlarga bo'linishidir:

1. Dropshipping - Ushbu atama birinchi marta 1927 yilda amerikalik marketologlar X.Meynard, U.Veydler va T.Bekman tomonidan "Marketing tamoyillari" darsligida talqin qilingan bo'lib, dropshipping yetkazib beruvchilarga buyurtmalarni yig'ish, hamda mijozlarga buyurtmani yetkazib berish xizmati nazarda tutiladi. Ya'ni dropshipperlar ma'lum tovar uchun qulay narx va kerakli manbaalarga ega bo'lgan yetkazib beruvchi va mijoz o'rtasidagi vositachi rolini bajargan. Bunday faoliyat turi XXasr boshida keng tarqalgan, ammo keyinchalik aloqa texnologiyalarining rivojlanishi, tashkilotlarning yetkazib beruvchilarga mustaqil ravishda buyurtma bera olishlari imkoniyatini bergandan so'ng dropshippingga ehtiyoj qolmadi. Keyinchalik 2000 – yillarda an'anaviy tijoratda emas balki internet tijortda dropshipping faoliyati Xitoyda qayta qo'llanildi va hozirgi kunga qadar ommalashib bormoqda. Xozirgi kunda Xitoyda bu turdagi savdo maydonchalari ko'p millionli foydalanuvchilarga ega. Dropshipping savdo turiga misol qilib B2B turdagi "Alibaba.com" elektron savdo platformasi, "Taobao" onlayn chakana bozori va uning xalqaro savdo bo'yicha bo'linmasi "Aliexpress" va internet reklama uchun

ixtisoslashgan saytlar “Alisoft”, “Alimama” va boshqalar kiradi. Bugungi kunda, O‘zbekistonda ham sifatli mahsulotlarni raqobatbardosh narxlarda taklif qiluvchi ko‘plab dropshipping kompaniyalari mavjud. Misol qilib Oberlo, eWorldTrade, MegaGoods kabi dropshipping kompaniyalarini aytishimiz mumkin. Bunday savdo turida tizim haridor va sotuvchi o‘rtasida vositachi ro‘lini o‘ynaydi va ikki tomonga ham bir necha afzalliklarni taklif etadi.

2. “Oq yorliq” biznes modeli – bir nechta kompaniyalarning internetdagi hamkorligida amalga oshiriluvchi biznes model xisoblanadi. An’anaviy tadbirkorlikda “oq yorliq” biznes modelida maxsulotlar muayyan nom yoki brendga ega bo‘lmaydi va ishlab chiqaruchi kompaniya marketing vositalari uchun sarmoya kiritmaydi balki ishlab chiqarish bilan bog‘liq harajatlarni o‘z zimmasiga oladi. Hamkor tashkilot esa maxsulotni o‘z brendi ostida targ‘ib qiladi. Internet tijoratda esa kompaniya o‘z veb saytida kuponlar va chegirmalar biriktirilgan onlayn do‘konlarning maxsulotlarini va onlayn xizmatlarni taqdim etuvchi havolalar bilan to‘ldirilgan sahifalarni joylashtiradi hamda ularni o‘z brendi ostida sotadi. (2-rasm)

Rasm 2. “Oq yorliq” biznes modeli

3. Hamkorlik marketingi – deganda vositachilar yoki hamkorlar orqali tovarlar va xizmatlarni ommalashtirish jarayoni tushuniladi. Bunday tijorat turida 3ta ishtirokchi, ya’ni hamkorlik programmasini taklif etgan sotuvchi, o‘z marketing vositalari (blog yoki reklama) orqali maxsulotni targ‘ib eta oluvchi hamkor va maxsulotni sotib oluvchi mijoz ishtirok etadi. Hamkorlik marketingi konsepsiyasi birinchi marta PC Flowers & Gifts asoschisi Uilyam J. Tobin tomonidan qo‘llanilgan. U Prodigy tarmog‘ida sheriklik dasturini ishga tushirgan va hamkorlar bilan reklama evaziga sotuvdan tushgan komissiya bilan bo‘lishish tashabbusini kiritgan. Bugungi kunda hamkorlik marketingiga talab ortib bormoqda, chunki bunday model eng samarali va ko‘p harajat talab etmaydigan tijorat usuli xisoblanadi.

4. Obunaga asoslangan internet tijorat - bu mijozlarga doimiy ravishda kerak bo‘lgan mahsulot yoki xizmatlarga obuna bo‘lish imkonini beruvchi biznes modelidir. 2010 yilda Birchbox kosmetika kompaniyasi ushbu turdagi tijoratni amalda qo‘llashga muvaffaq bo‘lgan. Kompaniya o‘z obunachilariga har oyda o‘z maxsulotlari namunalarini yetkazib bergan. Keyinchalik ushbu g‘oya obunaga asoslangan onlayn xizmatlarni yaralishiga asos bo‘ldi va ko‘plab kompaniyalar ushbu usulni qo‘llay boshladilar. Bu turdagi tijorat modeli mijozlarni jalb qilishga qaratilgan harajatlarning kamligi, daromadning barqarorligi hamda risklarning kamligi bilan boshqa tijorat modellaridan farq qiladi. Obunaga asoslangan tijorat xizmatlari ichida raqamli

kontent, IT xizmatlar va telefon obunalari mijozlar uchun eng ommalashgan xizmatlar turiga kiradi. Obunaga asoslangan xizmatlar biznes va mijoz o'rtasidagi aloqani yanada chuqurroq darajaga olib chiqadi. Bu iste'molchilarning ehtiyojlarini, afzalliklarini o'rganishga yordam beradi.

Internet tijorat sektori doimiy ravishda rivojlanib bormoqda va tijoratning turli usullaridan foydalanish tashilotlarning raqobatbardoshligini saqlab qolish uchun muhim rol o'ynamoqda. Bu orqali tijatchi maxsulot yoki xizmatning yaxshi sifat darajasini saqlab qolgan holda foyda va xarajatlar ustidan nazorat o'rnatiladi. Shuningdek, mijozlar bilan yanada mustahkam aloqalarini o'rnatish va daromadni bashorat qilish imkoniyatidan foydalana olishi mumkin. Shunday qilib, qisqa vaqt mobaynida internet tijorat bozorida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda, ammo istiqbolda yana qilinadigan ishlar ko'p. Yurtimizda raqamli xizmatlar bozorini yanada takomillashtirish uchun mamlakat aholisning saviyasini ko'tarish va onlayn xizmatlarni sifatli va samarali taqdim etuvchi dasturlar tizimi ustida ishlar olib borish lozim. Shu sababli, so'ngi yillarda innovatsiyaga asoslangan yangi xizmatlar turini kengaytirish va rivojlantirish davlatning muhim strategik maqsadiga aylanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. А.В. Юрасов, Электронная коммерция, Москва, издательство «Дело», 2003, 156
2. Журнал “Теория управления” Бармашов Константин Сергеевич, Ландау Юрий Владимирович Управление взаимоотношениями с партнерами 2018, 110-111
3. Журнал “Цифровая перспектива” Галина Головенчик, СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 2020, 45
4. Bischof, S. F., T. M. Boettger, and T. Rudolph. 2020. “Curated Subscription Commerce: A Theoretical Conceptualization.” *Journal of Retailing and Consumer Services*
5. Types of Ecommerce Business Models That Work Right Now // ecommerce CEO. <https://www.ecommerceceo.com/types-of-ecommerce-business-models/>.